

ВЛИЯНИЕ ОРИЕНТАЛИЗМА НА ФОРМИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПО ВОСТОКОВЕДЕНИЮ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ

Азимбаева Шахноза Акрамжановна

Доктор философии по политическим наукам УМЭД лектор преподаватель кафедры
«Политология»

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18230451>

Формирование образовательных программ по востоковедению в Великобритании уходит корнями в глубокую историю и тесно связано с развитием ориенталистского дискурса. Этот дискурс на протяжении многих десятилетий формировал способы познания, описания и интерпретации Востока. В условиях современных процессов деколонизации знаний, пересмотра академических традиций и усиления критики западных эпистемологических моделей исследование влияния ориентализма на британские образовательные программы становится особенно важным.

Ориентализм как система представлений стал основой для британских научных и учебных подходов к изучению Востока. Это отразилось в содержании образовательных программ, методах преподавания и исследовательских приоритетах университетов. Анализ исторической устойчивости этих подходов помогает понять, какие элементы знаний сохраняются по инерции, а какие нуждаются в критическом пересмотре.

Современные британские университеты активно участвуют в глобальном дискурсе о деколонизации образования. Это предполагает переосмысление устоявшихся подходов к Востоку, отказ от стереотипов и включение альтернативных, непредвзятых эпистемологических моделей. Исследование влияния ориентализма помогает выявить препятствия на пути к созданию более инклюзивных, культурно чувствительных и академически сбалансированных образовательных практик.

В этой связи, исследование влияния ориентализма на образовательные программы по востоковедению в Великобритании является актуальным как с теоретической, так и с практической точки зрения. Оно способствует пониманию трансформации британской академической традиции, выявлению скрытых структур знаний и разработке подходов, соответствующих современным требованиям гуманитарного образования.

Для начала необходимо изучить исторические предпосылки ориенталистского дискурса в британском образовании. Возникновение научного востоковедения в Великобритании относится к XVIII–XIX вв., когда изучение языков, культур и политических систем Востока служило практическим целям имперской администрации. Университетские курсы и исследовательские центры были ориентированы на подготовку специалистов, способных обслуживать колониальные структуры, что предопределило формирование определенных образов Востока — как иного, экзотизированного и требующего «интеллектуального освоения».

Становление образовательных программ происходило под влиянием работ британских ориенталистов, чьи исследования сочетали филологическую точность с идеологическими установками эпохи. Это привело к закреплению определенных

академических норм: приоритета текстологического подхода, представления Востока как статичного пространства, а также иерархизации культур.

На сегодняшний день, современное британское общество стало мультиэтнично, мультирасово и мультирелигиозно. С 1950–1970-х годов, когда маховик машины деколонизации набрал обороты и поменял карту мира, отношения метрополия – бывшие колонии не были исчерпаны. Европейские страны нуждались в рабочей силе после разрушительной Второй мировой войны и активно приглашали на работу трудовых мигрантов из бывших колоний. Приток мигрантов и разные стратегии деторождения у различных групп значительно изменили этнический и расовый состав Великобритании. Эти явления запустили процесс переоценки ценностей и разработки новых стратегий жизнеустройства общества на основе деколонизационного, мультикультуралистского и феминистского дискурсов. [2]

Однако, в течение XX века ориентализм оставался важным компонентом образовательных программ в ведущих британских университетах (Оксфорд, Кембридж, SOAS). Он проявлялся в нескольких ключевых аспектах: в содержательной структуре дисциплин; необходимости соблюсти методологический подход; в учете дискурсивной позиции преподавателя. Другими словами, образовательные программы отражали не только научные интересы, но и идеологические установки, укорененные в колониальной истории страны.

На сегодняшний день, многие инициативы университетов Великобритании, направлены на выявление уязвимых групп среди студентов и персонала (например, чернокожих и этнических меньшинств) и защиту их прав, квотирования мест в профкоме, проведения этнологического мониторинга, создания и функционирования мультирелигиозной комнаты и пространства для медитаций. Другими словами, университеты выстраивают пространство и перспективы для равенства возможностей этнических, расовых и гендерных групп. [2]

В условиях глобальных трансформаций, роста миграции, развития международного сотрудничества и критики европоцентризма британские университеты начали пересматривать свои традиционные подходы к изучению Востока. Эти изменения проявились в нескольких направлениях. Необходимо прежде всего указать на обновление учебных планов. В программы включаются курсы по современной политике, экономике, социологии и антропологии стран Востока. Усиливается внимание к локальным точкам зрения и автохтонным методологиям.

Происходит интеграция постколониальной теории. Так, курсы, основанные на трудах Э. Саида, Г. Чакрабарти, Х. Бхабхи, стали способствовать формированию критического взгляда на наследие ориентализма и развивают навыки анализа дискурсивных структур.

Все более расширяется международное академическое сотрудничество. Британские университеты приглашают исследователей из стран Востока, развивают совместные программы, что способствует снижению эпистемологического неравенства.

Так, пристальное внимание уделяется развитию сотрудничества Великобритании с Китаем. Одной из таких совместных государственных инициатив является программа «Соединенное Королевство – Китай: партнерство в образовании» (UK-China Partners in Education, UKCPIE), являющаяся одной из крупнейших форм сотрудничества двух государств в области STEM-дисциплин, бизнеса и финансов посредством развития

академической мобильности студентов и молодых исследователей в рамках совместных исследовательских проектов.[1]

Особое значение Правительство Великобритании придает устойчивому развитию сотрудничества в области образования с Индией. С этой целью еще в апреле 2006 года была запущена межправительственная программа «Великобритания – Индия: образование и научно-исследовательская инициатива» (UK-India Education and Research Initiative, UKIERI). Главными ее целями является взаимодействие в области образования, партнерства в области инноваций, двусторонней академической мобильности. С момента запуска совместной инициативы было заключено более тысячи партнерских соглашений, осуществлено более 25 тыс. академических обменов, более 35 млн. молодых людей смогли воспользоваться различными тренинговыми программами.[3]

Сотрудничество Великобритании с Индонезией в области науки и образования осуществляется в рамках стипендиальной программы DIKTI[4] (UK-Indonesia DIKTI Scholarship Programme). Проект рассчитан на обучение в британских вузах до 750 студентов из Индонезии, главным образом в магистратуре и аспирантуре. К реализации этой научно-образовательной программы допускаются все британские вузы. Основным координирующим органом является Международный отдел высшего образования Соединенного Королевства. [1]

И самое важное, идет переосмысление роли преподавателя. Возрастает внимание к этичности исследования и преподавания, акцент делается на диалогичности и межкультурной компетентности.

Указанные процессы показывают, что британское востоковедение постепенно переходит от ориенталистской модели к более плюралистическому и инклюзивному подходу.

Таким образом, необходимо заключить, что историческое влияние ориентализма на формирование образовательных программ по востоковедению в Великобритании является значительным и многослойным: оно затрагивает когнитивные модели, методологические принципы и институциональные структуры академического знания. Однако современные тенденции демонстрируют стремление британских университетов к деколонизации содержания дисциплин, расширению спектра исследовательских методов и актуализации локальных перспектив. Эти изменения способствуют созданию более сбалансированной и научно обоснованной системы подготовки специалистов по изучению Востока в условиях глобальных преобразований.

Проведенный анализ позволяет сделать *выводы*:

- Ориентализм в историческом контексте сформировал академическую и образовательную парадигму британского востоковедения. Он оказал существенное влияние на содержание учебных дисциплин, выбор объектов исследования и методологические подходы.

- Традиционные образовательные программы отражали асимметричный характер эпистемологической позиции, которая закрепляла культурную дистанцию между исследователем и исследуемым регионом. Это способствовало формированию колониальных нарративов и предопределяло субъективность интерпретаций.

- Современные университеты иницируют активный пересмотр ориенталистских элементов в образовательных программах. Это выражается в интеграции

постколониальной теории, антропологических подходов и локальных исследовательских традиций стран Востока.

- Изменения в образовательных программах являются частью более широкого процесса научной трансформации. Этот процесс направлен на устранение структурных предубеждений и формирование инклюзивной методологии в гуманитарных исследованиях.

Кроме выводов, считаем необходимым предложить следующие *рекомендации*:

Интенсификация междисциплинарного подхода в рамках востоковедческих исследований является ключевым аспектом для формирования целостного и многогранного понимания современных процессов, происходящих в странах Востока. Интеграция политологических, социологических, экономических, культурологических и антропологических дисциплин позволит создать комплексную методологическую базу, способствующую более глубокому и всестороннему анализу региональных феноменов.

Активное привлечение экспертов из стран Востока к разработке учебных программ, методических материалов и исследовательских проектов представляет собой важный шаг в преодолении эпистемологического неравенства. Участие представителей локальных академических сообществ способствует обогащению образовательного процесса аутентичными знаниями и способствует формированию более объективной и сбалансированной картины изучаемых явлений.

Интеграция постколониальных и деколониальных методологических подходов в образовательный процесс является необходимым условием для критического осмысления исторически сложившихся академических моделей и формирования у студентов навыков деконструкции колониальных нарративов. Внедрение данных методологий способствует развитию критического мышления и повышению уровня академической рефлексивности.

Расширение источниковой базы образовательных программ должно включать работы локальных исследовательских школ, современные авторские тексты и материалы, написанные на языках изучаемых регионов. Это позволит обеспечить аутентичность и релевантность образовательного контента, а также способствовать формированию у студентов навыков работы с разнообразными информационными ресурсами.

Создание и развитие совместных образовательных программ и стажировок с университетами стран Востока является важным инструментом для обмена знаниями и опытом между различными академическими сообществами. Это способствует повышению уровня культурной компетентности студентов, а также укреплению международного научного сотрудничества.

ЛИТЕРАТУРА

1. Краснова Г.А., Тагирова Ш.В. Стратегия международного образования: опыт Великобритании. – https://akvobr.ru/strategiya_mezhdunarodnogo_obrazovania_opyt_velikobritanii.html
2. Кошелева Е.Ю. Деколонизация в образовании и борьба за равенство: реалии современного британского университета. // 13 Конгресс антропологов и этнологов России: сборник материалов, 2-6 июля, Казань, 2019. М.: Казань, 2019, с.130.
3. UK-India Education and Research Initiative. URL: <http://www.ukieri.org>
4. International Unit. UK-Indonesia DIKTI Scholarship Programme.